

O ENSINO DE INGLÊS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL COM O USO DE FERRAMENTAS

ENGLISH TEACHING FOR PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRNESS USING LEARNING TOOLS

Eriel de Andrade Rodrigues¹
Maria Coeli Saraiva Rodrigues²

Resumo: Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, com destaque para a análise do uso de ferramentas voltadas para o processo de aprendizado de língua inglesa para pessoas com deficiência visual. Para tanto, foram analisados, sobretudo, artigos que, por meio de atividades com música, por exemplo, buscaram potencializar o aprendizado. Além disso, este estudo pretendeu debruçar-se na reflexão da investigação a respeito da forma como estas pessoas aprendem e das vivências dentro de sala de aula que constroem tal práxis. A relevância da análise de dados a respeito do ensino-aprendizagem de alunos com deficiência visual, assim como o desenvolvimento destas estratégias para facilitar o aprendizado, a construção da imaginação, do senso crítico e do estímulo ao contato e à valorização das formas artísticas como instrumentos eficientes para tal, compõem o corpo deste estudo. A conclusão a que se chegou, com base na análise de dados, foi que as ferramentas podem ser consideradas como uma forma positiva de atividade ao ensino, contudo, com adendos importantes. Com referencial teórico predominante de autores como Vygotsky, Juliana Reichert Assunção Tonelli, Izabella Ribeiro Bill, assim como material do MEC, este trabalho se fez possível

Palavras-chave: Deficiência visual, ensino de inglês, ensino inclusivo, uso de ferramenta

Abstract: This work was carried out through bibliographical research, with emphasis on the analysis of the use of tools focusing on the English language learning process for people with visual impairments. Because of that, it was analyzed, mainly, articles that, through activities with music, for example, sought to enhance the learning process. Furthermore, this study intended to reflect on research regarding the way these people learn and the experiences within the classroom that build such praxis. The relevance of data analysis regarding the teaching-learning of students with visual impairments, as well as the development of these strategies to facilitate learning, the development of imagination, critical sense and the stimulation and both contact/appreciation for artistic forms as efficient instruments for such learning, make up the totality of this study. The conclusion which was reached was that the use of learning tools can be considered a positive form of activity to teaching, but, there are important observations to be made. With predominant theoretical references from authors such as Vygotsky, Juliana Reichert Assunção Tonelli, Izabella Ribeiro Bill, as well as material from MEC, this work was able to be carried on.

Keywords: Neck pain, Quality of life, Sedentary behavior.

¹Graduando do Curso de Letras(Português/ Inglês, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: erielandrade102@gmail.com

² Orientadora do Curso de Letras, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: coeli@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

As pessoas com deficiência visual entendem o mundo ao redor de maneira diferente de uma pessoa vidente e que, por grande parte da população, sofrem com a indiferença, descaso e preconceito, como diria SÁ et al (2007, página 22),

Convém reservar um espaço na sala de aula com mobiliário adequado para a disposição dos instrumentos utilizados por esses alunos que devem incumbir-se da ordem e organização do material para assimilar pontos de referência úteis para eles

Por isso, faz-se necessário profissionais preparados, dotados de empatia, inteligência emocional, que prezam pela importância de agir possibilitando o melhor ambiente possível de convivência e aprendizado, por meio de ações como, por exemplo, segundo SÁ (2007, página 22) "As portas devem ficar completamente abertas ou fechadas para evitar imprevistos desagradáveis ou acidentes.", que conheçam formas de construir um ensino que traga significado e que contemple as habilidades e competências requeridas pela Base Comum Curricular (BNCC).

Para tanto, apesar de que as pessoas com deficiência visual façam parte de 37% da população economicamente ativa (PEA), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), informações estas exemplificadas na reportagem (CATTO, 2022), uma pesquisa realizada pela Base de Gestão da Intermediação de Mão-de-Obra, (BG-IMO), (TRABALHO, 2017, p.17), aponta que a procura de pessoas com deficiência visual pelas vagas no Sistema Nacional de Emprego (SINE) daquele ano apresentou apenas 1680 inscritos, o que suscita estimativas preocupantes para a sociedade brasileira; a pessoa com deficiência visual se sente qualificada para buscar emprego no Brasil? A pessoa com deficiência visual no Brasil possui um ensino que realmente a qualifica para ingressar no mercado de trabalho, atribuindo valores e significados que perdurarão pela vida, e a impulsiona a utilizar essa língua estrangeira aprendida para tal, se assim for da escolha dela? Além disso, mergulhar na jornada de seria uma tarefa.

Estas indagações revelam algumas das possíveis inquietações que o ensino. Sendo assim, este trabalho terá como premissa a análise de dados do ensino de língua inglesa para jovens com deficiência visual. Sendo a temática referida o ensino propriamente dito, a práxis do ensino-aprendizagem de língua inglesa; os objetivos gerais; analisar o ensino de inglês para jovens com deficiência visual, como um todo. Os objetivos específicos; a análise do ensino de inglês para jovens com deficiência visual com o uso de ferramentas, por exemplo, que possuem

a presença de música para estimular o aprendizado.

O problema de pesquisa visitado diz respeito à eficiência das ferramentas utilizadas para impulsionar o ensino-aprendizagem e até qual ponto estas podem ser úteis para tal.

A justificativa da escolha do tema encontra-se na relevância da aceitação da sociedade em relação ao aprendizado de pessoas com deficiência visual, posto que há preconceito acerca da capacidade de aprendizado destes e a riqueza da análise de dados do processo de aprendizagem desses alunos que traz vivências e perspectivas muito pertinentes à comunidade acadêmica.

A metodologia analisada neste trabalho faz parte de vivências coletivas em contexto de atividades desenvolvidas com os alunos e, principalmente, metodologia comunicativa, com o uso da abordagem qualitativa. Os estudos oriundos dos artigos em questão tiveram como base um acompanhamento de 6 aulas feito em contexto de sala de aula.

Este trabalho se desenvolverá primeiro com a fundamentação teórica que falará dos diversos tópicos que serão abordados, compondo o arcabouço teórico, que, procurando contextualizar e explicar, ampliará os horizontes nos quais se situa esta pesquisa. Após isso, haverá a parte da metodologia e a parte da análise, buscando de maneira propriamente dita, descrever e analisar as atividades principais de cada um dos artigos abordados. Por fim, seguirão as considerações finais, perpassando a ideia de abrir novos espaços de fala e de percepções para os pesquisadores que ingressarem seus estudos nesta área do ensino e as referências bibliográficas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta primeira parte, será contextualizado e tratado principalmente do ensino de inglês para os estudantes brasileiros como um todo:

2.1 O QUE SE ENTENDE COMO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA?

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento e participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre países e

interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias. Assim, o estudo da língua inglesa pode possibilitar a todos o acesso aos saberes linguísticos necessários para engajamento e participação, contribuindo para o agenciamento crítico dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa, além de ampliar as possibilidades de interação e mobilidade, abrindo novos percursos de construção de conhecimentos e de continuidade nos estudos. É esse caráter formativo que inscreve a aprendizagem de inglês em uma perspectiva de educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões pedagógicas e políticas estão intrinsecamente ligadas – BRASIL, 2018, página 241.

Sendo assim, o ensino de língua inglesa contempla a todos os alunos com o objetivo do desenvolvimento do senso crítico em relação ao mundo, fazendo-lhes capazes de transformarem suas realidades, no que tange a compreensão da pluralidade de outras linguagens senão a língua inglesa, as quais o aluno pode conhecer a partir do contato com a cultura que envolve a comunicação em língua inglesa, bem como a existência de diferentes culturas e a capacidade de compreender de maneira aprofundada a riqueza presente em tais culturas, trazendo um senso de respeito, apreciação e engajamento com o respeito à pluralidade cultural.

Por conseguinte, é imprescindível que o aluno que possui deficiência visual tenha conhecimento que, expressões ou gírias usadas no cotidiano por falantes nativos ou não-nativos, não constituem uma exceção à regra, como cita BRASIL (2018), mas que o ensino de língua inglesa não deve ser um meio de institucionalizar elitismos ou fomentar preconceitos linguísticos, bem como segregar aqueles que tentam estudá-la, mas sim, uma forma de aproximação entre todos os alunos e um recurso importante para o estímulo do aprendizado de maneira geral.

O ensino de inglês para estes alunos compreende a necessidade de ensinar com o auxílio de ferramentas, já que estes compreendem o mundo através dos outros sentidos (olfato, tato, paladar, audição) e o uso destas, como a reprodução de filmes ou música, por exemplo, alicerçam o aprendizado de conteúdos ou noções que possam desenvolver as habilidades e competências previstas pela BNCC, tais como fomentar uma vivência rica de ensino-aprendizagem, que será mais do que apenas parte do conteúdo de uma aula, mas trará experiências inesquecíveis e de valor inestimável que inspiram pesquisas por parte desses alunos, promovem a curiosidade e a valorização do significado que a cultura traz consigo, impulsionando-os a buscar e estar em contato com mais formas de artes em linguagem inglesa, bem como impulsiona uma sociedade mais pesquisadora e que percebe pessoas com deficiência visual como funcionais e dotadas da capacidade de serem fluentes, também, em outro idioma.

Já é de conhecimento geral que ser fluente em outros idiomas, principalmente a língua inglesa, propicia um maior acesso ao conhecimento, que não se limita apenas ao conhecimento dado pelo que se vê nas pesquisas feitas em território brasileiro, mas sim, as que compreendem as múltiplas localidades falantes da língua inglesa.

Uma vez atingindo e detendo um nível de fluência satisfatório, os alunos com deficiência visual podem e devem ser capazes de conseguirem realizar pesquisas, resumos, contribuições acadêmicas de ainda maior riqueza de dados, se expressarem nas mais diversas modalidades artísticas, virtuais ou presenciais, depreender sentido de músicas, filmes, livros ou qualquer outra forma de arte relevante à eles, bem como - sobretudo - interagirem com outras pessoas de forma que compartilhem experiências, ideias, elaborem uma comunicação rica e complexa, ou seja, que é capaz de expressar ideias, sentimentos e percorrer, na comunicação, sob múltiplos letramentos em língua inglesa, pois, segundo Vygotsky (1997, p. 62 e 63), a importância desta constante recriação, reconstrução e reelaboração dos significados transmitidos pelos grupos culturais aos quais estes estão expostos, revela o protagonismo na significância despertada pelas relações humanas e a independência que a completude do processo que estas gera, mediante o ensino-aprendizagem em sala de aula, como um todo, significa.

É imprescindível que o ensino de inglês para alunos com deficiência visual contemple a prática da eficiência visual;

A aprendizagem visual depende não apenas do olho, mas também da capacidade do cérebro de realizar as suas funções, de capturar, codificar, selecionar e organizar imagens fotografadas pelos olhos. Essas imagens são associadas com outras mensagens sensoriais e armazenadas na memória para serem lembradas mais tarde. - SÁ, 2007, página 17.

Pois, só assim, segundo SÁ (2007) através da constante prática do exercício do olhar, junto do desenvolvimento de fatores anatômicos relacionados ao olho, promovidas junto ao professor no processo de ensino-aprendizagem, impulsionam o aluno para que ele se interesse em exercitar sua fluência, num ambiente acolhedor.

2.2 O QUE SÃO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL?

A deficiência visual se dá, principalmente, na forma de pessoas com cegueira e baixa visão. Vale citar que estas podem ser decorrentes de: glaucoma, albinismo, anoftalmia, uveíte e fotofobia, doenças e condições que podem ser congênicas ou não, advindas de múltiplos

fatores. Segundo SÁ (p. 15, 2007), a cegueira configura-se como a perda grave ou irremediável da percepção de cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente. Ainda segundo SÁ (p.16, 2007), a baixa visão corresponde, resumidamente, à alteração funcional e importante do campo de visão decorrente de fatores isolados ou associados, como baixa acuidade visual significativa, sendo acuidade visual, SÁ (p.17, 2007) “(...) a distância de um ponto ao outro em uma linha reta por meio da qual um objeto é visto. Pode ser obtida através da utilização de escalas a partir de um padrão de normalidade da visão.”

É importante destacar que, a respeito da baixa visão, esta é uma deficiência que se manifesta de maneira muito complexa, sendo que as pessoas com baixa visão podem apresentar variação do estado de visão devido à fatores emocionais e às circunstâncias do momento no qual se encontram, bem como a quantidade de luz presente no ambiente.

Há cerca de 506.000 pessoas com deficiência visual, o que representa cerca de 3,4% da população brasileira, (IBGE, Censo, 2010). Tais dados revelam a necessidade de maior inclusão desta população, bem como maior aproximação, garantida pelo acesso ao conhecimento; a presença de livros que estejam acessíveis e a utilização de recursos que busquem possibilitar todo tipo de potencialização do conhecimento.

3. METODOLOGIA

O presente trabalho deu-se por meio de pesquisas realizadas no Google Acadêmico, principal ferramenta de pesquisa de graduandos e de professores do meio acadêmico, buscando encontrar artigos, livros ou revistas que dialogassem com o problema de pesquisa referido e que incluíssem o ensino voltado para pessoas com deficiência visual com o uso de ferramentas

.Houve dificuldades para encontrar artigos, livros ou revistas que falassem especificamente do uso de ferramentas com os alunos com deficiência visual no ensino da língua inglesa, já que é uma área que ainda apresenta escassez de trabalhos, entretanto, as contribuições existentes trazem perspectivas bastantes promissoras preconizando aspectos relacionadas à observação da forma como os alunos com deficiência visual aprendem, havendo pesquisas importantes com base na interação entre indivíduos e nas relações sociais que constroem, como já dizia Vygotsky (1997).

Para tanto, para realizar a pesquisa foi digitado “o ensino de inglês para alunos com deficiência visual com o uso de ferramentas”, o que resultou em aproximadamente 38.500

resultados, mas com poucos resultados direcionados ao “uso de ferramentas”, ou seja, poucos trabalhos que incluíssem o recorte deste trabalho, ou “para alunos deficientes visuais”.

A metodologia vigente analisou abordagens comunicativas e abordagens qualitativas, debruçando-se na análise, principalmente, de dois artigos. O primeiro intitulado “O ENSINO DE INGLÊS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA REFLEXÃO SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA”, REICHERT, Juliana (2018) e o segundo intitula-se “JOGO MOBILE PARA APRENDIZAGEM LÚDICA DE LÍNGUA INGLESA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL”, VALMIR, Vinicius (2021); ambos tratam do uso de ferramentas na tentativa de impulsionar o aprendizado e promover o conhecimento da língua inglesa para esses alunos na forma como aprendem, estimulando como será visto a seguir, a ferramenta do *listening*. Termo este, que se refere ao processo que gera a significação da linguagem oral na mente, o entendimento daquilo que é captado pelo ouvir, (STROTHER, 1987) pilar fundamental para alcançar novos patamares de fluência, mas apenas o primeiro trata de uma vivência realizada em sala de aula.

Fazendo a análise do artigo por (REICHERT, 2020), há, em primeiro lugar, enorme riqueza de informações e análises pertinentes à forma como estes alunos compreendem o mundo ao seu redor e como irão fundamentar a língua inglesa em suas próprias vidas, de maneira breve, por meio da importância da utilização de material adaptado dentro da sala de aula, voltado para atender as necessidades do aluno deficiente visual ou deste mesmo grupo de alunos. Em prol das observações e das intervenções pedagógicas e eficientes do professor, com a execução de atividades, de planejamento de muitas estratégias que impulsionam um processo de aprendizado proficiente na capacidade de gerar autonomia, urge-se a necessidade de contemplar a realidade do aluno com deficiência visual através do uso de manifestações que potencializam suas aprendizagens.

No primeiro artigo mencionado, um aluno diagnosticado com paralisia cerebral e deficiência visual (cegueira) foi o foco da pesquisa, cujo processo de ensino-aprendizagem, sendo as notas de campo, em forma de tabela na seção de Metodologia, os principais alvos de pesquisa contidos neste trabalho, marcou presença em atividades que serão analisadas, de modo que se reflita até que ponto as ferramentas usadas potencializam/potencializaram o ensino de língua inglesa, bem como a dinâmica que as ferramentas trazem para dentro de um contexto de sala de aula e a que complementam.

É imprescindível informar que o aluno em questão se locomove por meio de uma cadeira de rodas, não possuindo controle do movimento dos membros inferiores e apenas possuindo controle parcial dos membros superiores, braços e mãos. Ele estava acompanhado sempre de

uma professora de apoio.

De modo geral, as aulas referidas, nas quais o aluno participou ativamente consistiram em 3 encontros, os quais - aulas 1 e 3 - serão descritos a seguir: A aula 1 teve como conteúdo principal o assunto *Parts of the face* e uma brincadeira com o uso de música foi organizada pela professora com o auxílio do boneco *Mr. Potato*, o qual passaria de aluno em aluno e quando a música que tocava ao fundo entoasse a palavra *STOP*, o aluno com o boneco em mãos deveria retirar a peça solicitada pela professora.

Na atividade em questão, quando chegou a vez do aluno, referido no artigo apenas como S, a professora de apoio segurou o boneco para ele e o incentivou a reagir, mas ele não esboçou muitas reações e ela interagiu mais com o resto dos alunos do que S. No segundo artigo, tem-se um jogo desenvolvido para estimular a expansão do vocabulário da pessoa com deficiência visual, através de exercícios com músicas.

O jogo dividiu-se em dois desafios, em primeiro lugar, antes de começar, uma música instrumental (música sem vozes, apenas uma faixa de instrumentos gravados) será escutada e escolhida, sendo apresentada a temática central da música escolhida, para depois ingressar nos dois estágios seguintes, o primeiro, no qual os alunos apenas teriam que escutar e escolher trechos instrumentais de músicas. No segundo estágio, após escutarem as partes instrumentais, surgirão palavras em inglês, com a tradução destas nas correspondentes ao português, sendo que os alunos precisarão associar as palavras que mais se relacionam aos estilos musicais das partes instrumentais que acabaram de ouvir

A tarefa seguinte consiste em ouvir trechos de uma música com a presença de vocais e instrumentais mas com uma das partes da música incompleta, mais especificamente, uma das palavras, e terão que completá-la, podendo ouvir a tradução da frase para o português, se assim desejarem.

Como o jogo ainda se encontra em fase de desenvolvimento, ainda serão pensadas muitas ferramentas, como por exemplo, a implementação de um módulo que permita a educadores, pais ou responsáveis realizarem o cadastro de novas canções e visualizarem o desempenho dos usuários, por exemplo. Além disso, outro ponto de melhoria consiste na elaboração de outras fases e desafios, com diferentes níveis de dificuldade. Vale destacar, ainda, que concomitantemente ao desenvolvimento, estão sendo desenvolvidos formulários e questionários para avaliação de qualidade da aplicação, visando mensurar aspectos como usabilidade e efetividade da aplicação, como dito (VALMIR, Vinicius, 2022).

TÍTULO	TIPO/ANO	METODOLOGIA	OBJETIVO	RESULTADOS
Jogo mobile para aprendizagem Lúdica de língua Inglesa para Pessoas com Deficiência visual.	Projeto, revisão bibliográfica 2021	Abordagem qualitativa	No primeiro desafio: Fomentar a compensação de pessoas (vygotsky, 1997) por meio do estímulo à audição. No segundo desafio: ampliar o conhecimento gramatical	Inconclusivos, pois o jogo ainda encontrava-se em período de desenvolvimento, mas foi proposto esta aprendizagem lúdica, que funciona de maneira introdutória e dinâmica visando impulsionar o aprendizado de pessoas com deficiência visual
O ensino de Inglês para Crianças com Deficiência Visual e/ou baixa Visão: um estudo Sobre educação Inclusiva	Artigo, 2019	Abordagem Qualitativa interpretativa etnográfica.	Investigar o ensino de língua estrangeira para crianças cegas, suas reais necessidades neste processo e a importância da adaptação dos materiais didáticos utilizados neste processo, adaptados por BIAGINI (2018)	Concluímos com este trabalho que apesar da implementação de um sistema educacional inclusivo no nosso país, muitas escolas ainda não atendem aos requisitos essenciais para este conceito como constatamos no contexto da pesquisa. Entretanto, a adaptação do material didático baseado em histórias infanto-juvenis utilizado durante as aulas de inglês mostrou-se um instrumento favorável ao auxiliar o professor a alcançar e desenvolver os conteúdos pragmáticos da língua e a potencializar e atender as demandas no processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa das crianças cegas.

Fonte: Proprio autor

4. ANÁLISE

Considerando os dados apresentados dos artigos, pode-se concluir que o uso de ferramentas para pessoas com deficiência visual impulsiona o aprendizado da língua inglesa, contudo, ainda há múltiplos fatores envolvidos, no que diz respeito, sobretudo, à necessidade de desenvolvimento de mais estudos nesta área, pois há de se levar em conta os fatores emocionais, como diria SÁ (2007), por exemplo, no que se refere a alunos com baixa visão. Também há de ser considerada a subjetividade dos alunos, bem como seus processos individuais de ensino-aprendizagem, os fatores emocionais que detém influência sobre eles, quaisquer que sejam as circunstâncias que os afligem a nível de alterar a sua funcionalidade visual.

Sobre os dois artigos analisados, a presença de atividades com música foi pensada de maneira lúdica e voltada a potencializar conteúdos gramaticais, levando em conta unidades essenciais para o aprendizado, a memorização e fazendo uso do conceito de *translanguaging* (BIAGINI, 2018), ou seja, os alunos podem fazer uso da língua materna naquele contexto

específico para transmitir a ideia do que queriam dizer. Sendo assim, a música se apresenta como uma ferramenta comprovadamente potencializadora e que pode ser uma ferramenta importante para o aprendizado em sala de aula e fora dela.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou fazer tais análises, porém, não encerra as contribuições que pretende por aqui. É de suma importância salientar que esta pesquisa está aberta a novos estudos para que continuem a desenvolver os principais pontos abordados bem como para novas aproximações acerca da temática abordada nesta área do ensino inclusivo de língua inglesa.

De modo geral, como foi abordada, a ideia de que esta área de atuação necessita de mais engajamento, bem como maior planejamento de atividades, inspira e incita a presença de novos pesquisadores para que imaginem novas maneiras de fazer acontecer o processo de ensino-aprendizagem, pois, como diz (SILVA, 2011), o ensino de língua inglesa deve vir de maneira dinâmica, que interesse os alunos e os façam compreender os conteúdos requeridos, seja principalmente através de ferramentas como música ou não, utilizando-se de todo volume de tecnologias disponíveis para amparar alunos com o devido acesso ao conhecimento.

REFERÊNCIAS

SÁ, Elizabet Dias de; CAMPOS, Izilda Maria de; SILVA, Myriam Beatriz Campolina. Atendimento Educacional Especializado: Deficiência Visual – Coordenação geral SEESP/DEP/MEC. Brasília: MEC, 2007.

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. Mec. Brasília: MEC, 2017.

BILL, I.; TONELLI, J. O ensino de inglês para crianças com deficiência visual e/ou baixa visão: um estudo sobre educação inclusiva. Revista Coralina, v. 1, n. 1, 2019.

CATTO, André. 7 em cada 10 pessoas com deficiência estão fora do mercado de trabalho; salário médio dessa população é R\$ 1 mil menor, diz IBGE. G1, 21 set. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/google/amp/economia/noticia/2022/09/21/7-em-cada-10-pessoas-com-deficiencia-estao-fora-do-mercado-de-trabalho-salario-medio-dessa-populacao-e-r-1-mil-menor-diz-ibge.ghtml>. Acesso em: 4 dez. 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Brasileiro de 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

SILVA, J. O. Música na sala de aula: uma ferramenta no processo de ensino e aprendizagem de inglês. Anais da IV Semana de Letras – UFAL, 2011.

STROTHER, Deborah Burnett. On listening. The Phi Delta Kappan, v. 68, n. 8, p. 625-628, 1987.

TRABALHO, Ministério do. Inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Brasília: [s. n.], 2017.

OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: Aprendizado e Desenvolvimento, um Processo Sócio-Histórico. São Paulo: Scipione, 112 p.